

Interesantes Estadísticas Sobre Números Primos Que Murmuran Cierta Regularidad

por José de Jesús Camacho Medina | Oct 20, 2019 | Estadística, Matemáticas |

El presente artículo de divulgación, tiene como propósito brindar algunas estadísticas sobre los números primos en lo que concierne a su último y primer dígito, raíz digital, promedio de sus dígitos y dígito más y menos repetitivo. Para ello se estará computando para los primeros diez millones de entidades primales.

“Los matemáticos han intentado en vano, hasta la actualidad, descubrir algún orden en la secuencia de *números primos*, y tenemos razones para creer que se trata de un misterio que la mente humana nunca resolverá»

[Leonhard Euler (1707-1783)]

INTRODUCCIÓN

Hablar de los Números Primos es invocar al misterio, pero también es hablar de los cimientos de la matemática, pues las entidades primales son los ladrillos de los números compuestos, pues estos últimos se construyen multiplicando primos, por ejemplo $10 = 5 * 2$.

Los matemáticos se han adentrado al estudio de estos entes abstractos desde la antigüedad, y hallar un orden en su distribución ha sido el acertijo más grande en la historia de la ciencia más grande: La Matemática. Desde tiempos antiguos, los Números Primos han causado gran inquietud en los matemáticos de las distintas épocas, su aparente naturaleza caótica ha llamado la atención de aquellos que osan hallar patrones, en el presente artículo, se hace uso de la rama de las matemáticas conocida como Estadística, para ofrecer una descripción sobre el comportamiento de estos entes que parecen burlarse del orden en lo que respecta a los siguientes rubros:

- Último y Primer Dígito
- Raíz Digital (Sumar repetidamente los dígitos de un número hasta llegar a una sola cifra)
- Promedio De Sus Dígitos y Dígito Más y Menos Repetitivo

ESTADÍSTICAS SOBRE ÚLTIMO Y PRIMER DÍGITO

Para ofrecer una descripción sobre el conteo del primer y último dígito de las entidades primales en términos de 10^n , es decir, contando para los primeros: 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000 hasta 1000000 la existencia para los naturales del 1-9.

OBSERVACIONES INICIALES

- Se estará computando con el programa Wolfram Mathematica y Microsoft Excel.
- La variable $\alpha(n)$ representará el conteo para cada dígito inicial.
- La variable $\Omega(n)$ representará el conteo para cada dígito final.
- Se trabajará con las siguientes fórmulas y códigos en Wolfram Mathematica:

Fórmula del Dígito Inicial y Código en Mathematica para Conteo

$$f(n) = \left\lfloor \frac{P(n)}{10^{\lfloor \log_{10} P(n) \rfloor}} \right\rfloor$$

Donde $P(n) = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, \dots\}$

```
AA=Table[Floor[Prime[n]/10^Floor[(Log[10,Prime[n]])]],{n,1,100}]
Count[AA,1]
Count[AA,2]
Count[AA,3]
Count[AA,4]
Count[AA,5]
Count[AA,6]
Count[AA,7]
Count[AA,8]
Count[AA,9]
```

Fórmula del Dígito Final y Código en Mathematica para Conteo

$$f(n) = P(n) \bmod 10$$

Donde $P(n) = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, \dots\}$

```
CD=Table[Mod[Prime[n],10],{n,1,100}];
Count[CD,1]
Count[CD,2]
Count[CD,3]
Count[CD,5]
Count[CD,7]
Count[AA,9]
```

RESULTADOS

DÍGITO INICIAL	$\alpha(n)$								MEDIA \bar{X}
	10^0	10^1	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	
1	0	4	25	160	1601	31087	415441	4924593	671613.875
2	1	3	19	146	1129	9142	77025	664277	93967.75
3	0	1	19	139	1097	8960	75290	651085	92073.875
4	0	0	20	139	1069	8747	74114	641594	90710.375
5	0	1	8	131	1055	8615	72951	633932	89586.625
6	0	0	2	135	1013	8458	72257	628206	88758.875
7	0	1	4	118	1027	8435	71564	622882	88003.875
8	0	0	2	17	1003	8326	71038	618610	87374.5
9	0	0	1	15	1006	8230	70320	614821	86799.125

Tabla I: "Estadísticas para el Dígito Inicial"

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS BASADA EN LA MEDIA DE LOS RESULTADOS

DÍGITO INICIAL	MEDIA DE $\alpha(n)$	PORCENTAJE (%)
1	671613.875	48.35619948
2	93967.75	6.765678068
3	92073.875	6.629319066
4	90710.375	6.531147065
5	89586.625	6.450237065
6	88758.875	6.390639064
7	88003.875	6.336279063
8	87374.5	6.290964063
9	86799.125	6.249537062

Tabla III: "Estadísticas Finales para el Dígito Inicial"

DÍGITO FINAL	MEDIA DE $\Omega(n)$	PORCENTAJE (%)
1	347176.25	24.9966902499669
2	1	0.0000720000007
3	347265.375	25.0031072500311
5	0.875	0.0000630000006
7	347262.5	25.0029002500290
9	347182.875	24.9971672499717

Tabla IV: "Estadísticas Finales para el Dígito Final"

GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Gráfica I: "Gráfica para el Dígito Inicial"

Gráfica II: “Gráfica para el Dígito Final”

CONCLUSIONES

- En caso del dígito inicial, la tendencia nos ofrece una mayor probabilidad de encontrar un Número Primo cuyo primer dígito sea el 1, con un 48.34% al menos hasta 10^7 .
- En el caso del dígito inicial, la tendencia nos ofrece una probabilidad muy similar de encontrar un Número Primo cuyo primer dígito sea el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entre un 6% y 7 % lo cual vislumbra regularidad en cuanto su aparición al menos hasta 10^7 .
- En el caso del dígito final, la tendencia nos ofrece una probabilidad muy similar de encontrar un Número Primo cuyo último dígito sea el 1, 3, 7, 9 con un 25 % aproximadamente , lo cual vislumbra regularidad en cuanto su aparición al menos hasta 10^7 .
- En el caso del dígito final, los Números que terminan en 2 y 5 son solo un caso con un porcentaje casi nulo de aparición.
- Se recomienda usar más capacidad computacional para calcular hasta el grado de los billones y corroborar si se mantiene la tendencia.

ESTADÍSTICAS SOBRE RAÍZ DIGITAL

Antes de abordar las observaciones iniciales, veamos un caso de lo que es la raíz digital de un número , en ese sentido les presentamos el ejemplo del número 12345 :

La raíz digital de 12345 se desarrolla de la siguiente forma:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15;$$

Como el Número 15 tiene más de un dígito, volvemos aplicar el proceso de la suma de los dígitos : $1 + 5 = 6$; entonces, la raíz digital de **12345 es 6**.

OBSERVACIONES INICIALES

- Se estará computando con el programa Wolfram Mathematica y Microsoft Excel.
- La variable $\Delta(n)$ representará el conteo de la raíz digital de los Números Primos.
- Se trabajará con las siguientes fórmulas y códigos en Wolfram Mathematica:

Fórmula¹ y Código en Wolfram Mathematica para conteo

$$f(n) = P(n) - 9 * \left\lfloor \frac{P(n) - 1}{9} \right\rfloor$$

Donde $P(n)=\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, \dots\}$

```
AA=Table[Prime[n]-9*Floor[(Prime[n]-1)/9],{n,1,100}]
Count[AA,1]
Count[AA,2]
Count[AA,3]
Count[AA,4]
Count[AA,5]
Count[AA,6]
Count[AA,7]
Count[AA,8]
Count[AA,9]
```

RESULTADOS

DÍGITO NATURAL	$\Delta(n)$								MEDIA \bar{X}
	10^0	10^1	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	
1	0	1	16	163	1662	16666	166568	1666665	231467.625
2	1	3	18	168	1675	16693	166751	1666895	231525.5
3	0	1	1	1	1	1	1	1	0.875
4	0	1	15	165	1659	16655	166637	1666517	231456.125
5	0	2	18	170	1666	16655	166707	1666847	231508.125
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	1	16	162	1667	16640	166624	1666322	231429
8	0	1	16	171	1670	16690	166712	1666753	231501.625
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla I: "Estadísticas Generales de Raíz Digital Primal"

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS BASADA EN LA MEDIA DE LOS RESULTADOS

DÍGITO NATURAL	MEDIA DE $\Delta(n)$	PORCENTAJE (%)
1	231467.625	16.665669167
2	231525.5	16.669836167
3	0.875	0.000063000
4	231456.125	16.664841167
5	231508.125	16.668585167
6	0	0.000000000
7	231429	16.662888167
8	231501.625	16.668117167
9	0	0.000000000

Tabla II: "Estadísticas Finales para la Raíz Digital"

GRÁFICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

CONCLUSIONES

- En los casos de los dígitos 1, 2, 4, 5, 7, 8, la tendencia de aparición nos ofrece una porcentaje aproximado de 16.66 % al menos hasta 10^7 .
- En los casos de los dígitos 3, 6, 9 la tendencia de aparición nos ofrece una porcentaje nulo debido a que uno de los requisitos para que un número sea múltiplo de 3 es que su raíz digital sea múltiplo de 3, por lo tanto para todo número primo mayor a 3 no hay ningún número divisible por 3.
- al menos hasta 10^7 .
- Se recomienda computar para valores mayores a 10^7 con el fin de respaldar la tendencia mostrada.

- La suma digital de los Números Primos mayores a 3 nunca será 3, 6 ni 9.

ESTADÍSTICAS SOBRE PROMEDIO DE SUS DÍGITOS Y DÍGITO MÁS Y MENOS REPETITIVO

OBSERVACIONES INICIALES

- Se estará computando con el programa Wolfram Mathematica y Microsoft Excel.
- La variable Δ_{\max} representará el promedio más alto y Δ_{\min} el promedio menor que se encuentre en un determinado rango.
- La variable $\Theta(n)$ y $\rho(n)$ representan el conteo de cifra máxima y mínima en términos de 10^n .

Código en Wolfram Mathematica para promedio digital de primos

```
AA=Table[Mean[IntegerDigits[Prime[n]]],{n,1,10}];
N[Max[AA],12]
N[Min[AA],12]
```

Código en Wolfram Mathematica para conteo de cifra máxima y mínima de primos

AB=Table[Max[IntegerDigits[Prime[n]]],{n,1,100}];	Count[AC,0]
AC=Table[Min[IntegerDigits[Prime[n]]],{n,1,100}];	Count[AC,1]
Count[AB,1]	Count[AC,2]
Count[AB,2]	Count[AC,3]
Count[AB,3]	Count[AC,4]
Count[AB,4]	Count[AC,5]
Count[AB,5]	Count[AC,6]
Count[AB,6]	Count[AC,7]
Count[AB,7]	Count[AC,8]
Count[AB,8]	
Count[AB,9]	

RESULTADOS

10^n	Δ_{max}	Δ_{min}	Media(Δ_{max})	Media(Δ_{min})
1	2	2	7.67026786	0.814484127
10	7	1		
100	8.5	0.6666...		
1000	8.5	0.6666...		
10000	8.8	0.6666...		
100000	8.83	0.571428571429...		
1000000	8.857142...	0.5		
10000000	8.875	0.4444....		

Tabla I: "Estadísticas de Promedio Digital"

RESULTADOS PARA CIFRA MÁXIMA

DÍGITO NATURAL	$\Theta(n)$								MEDIA \bar{X}
	10^0	10^1	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	
1	0	1	2	2	4	6	16	30	7.625
2	1	1	2	7	27	95	220	578	116.375
3	0	3	12	40	147	626	2454	8736	1502.25
4	0	0	8	35	211	1293	7516	34983	5505.75
5	0	1	9	61	371	2564	19905	113967	17109.75
6	0	0	5	79	552	4866	39746	305170	43802.25
7	0	2	25	261	1916	16827	148080	1297403	183064.25
8	0	0	6	135	1782	19455	200205	2024193	280722
9	0	2	31	380	4990	54268	581858	6214940	857058.625

Tabla II: "Estadísticas paracifra Mayor"

RESULTADOS PARA CIFRA MÍNIMA

DÍGITO	$\rho(n)$								MEDIA \bar{X}
	10^0	10^1	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	
0	0	0	9	181	2878	38298	442776	4937680	677727.75
1	0	4	41	391	3752	39822	408972	4032207	560648.625
2	1	3	15	150	1379	10465	80570	618479	88882.75
3	0	1	21	164	1245	7793	49200	315635	46757.375
4	0	0	7	50	367	2110	12030	68364	10366
5	0	1	2	35	205	980	4604	21510	3417.125
6	0	0	1	16	110	383	1443	5174	890.875
7	0	1	3	12	57	138	383	914	188.5
8	0	0	1	1	7	11	22	37	9.875

Tabla III: "Estadísticas paracifra Menor"

GRÁFICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA CIFRA MAYOR Y MENOR

Imagen I: "Promedio para cifra máxima para diez millones de primos"

ImagenII: "Promedio para cifra mínima para diez millones de primos"

CONCLUSIONES

- El promedio digital máximo registrado para los primeros diez millones de primos es de 8.875.
- La media de los promedios digitales máximos para los diez millones de primos en términos de 10^n es de 7.6702.
- El promedio digital mínimo registrado para los primeros diez millones de primos es de $2/3$.
- La media de los promedios digitales mínimos para los diez millones de primos en términos de 10^n es de 0.814484127.
- Para los primeros diez millones de números primos la media digital oscila en el rango de $2/3$ a 8.875.
- Para los primeros diez millones de primos se visualiza una mayor aparición de los valores cuya cifra máxima es el 9,8,7,6,5 y 4.
- Para los primeros diez millones de primos se visualiza una menor aparición de los valores cuya cifra máxima es el 3,2,1.
- Para los primeros diez millones de primos se visualiza que la cifra máxima predominante es el 9,8 y 7.
- Para los primeros diez millones de primos se visualiza que la cifra máxima menos predominante es el 1,2,3.
- Para los primeros diez millones de primos se visualiza una mayor aparición de los valores cuya cifra mínima es el 0,1,2,3 y 4.
- Para los primeros diez millones de primos se visualiza una menor aparición de los valores cuya cifra mínima es el 5,6,7 y 8.
- Para los primeros diez millones de primos se visualiza que la cifra mínima predominante es el 0 y 1.
- Para los primeros diez millones de primos se visualiza que la cifra mínima menos predominante es el 6,7,8.
- Se recomienda computar para valores mayores a 10^7 con el fin de respaldar la tendencia mostrada.

DATOS PARA CITAR ESTE ARTÍCULO:

José de Jesús Camacho Medina, (2019). Interesantes Estadísticas Sobre Números Primos Que Murmuran Cierta Regularidad [en línea]. Disponible en Revista MasScience: <https://www.masscience.com/2019/10/20/interesantes-estadisticas-sobre-numeros-primos-que-murmuran-cierta-regularidad/>

SOBRE EL AUTOR DEL ARTÍCULO

Profesor **José de Jesús Camacho Medina** Miembro de **La Sociedad Científica Fresnillense A.C.**

REFERENCIAS

[1]. Enciclopedia en Línea de Secuencias Enteras (OEIS.org), Recuperado de <http://oeis.org/A010888> el 26 de Junio de 2018.